

JAMOA SHARTNOMASI VA UNING ISH BERUVCHI HAMDA XODIM O'RTASIDAGI MUNOSABATLARIDAGI AHAMIYATI

Qodirova Go'zal Qodir qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy

faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884930>

Annotatsiya: mazkur maqolada jamoa shartnomasi va uning o'ziga xos xususiyatlari, amaldagi va yangi tahrirdagi Mehnat kodeksidagi o'zaro nisbati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jamoa shartnomasi, mehnat shartnomasi, ish beruvchi, xodim, jamoa kelishuvi.

Аннотация: в данной статье анализируются понятие коллективного договора и его особенности, взаимосвязь между действующей и новой редакцией Трудового кодекса.

Ключевые слова: Обсуждение проекта коллективного договора, порядок заключения коллективного договора, трудовой договор, работник.

Annotation: this article analyzes the concept of a collective agreement and its features, the relationship between the current and new editions of the Labor Code.

Key words: Discussion of the draft collective agreement, the procedure for concluding a collective agreement, part-time job, employment contract.

Jamoa shartnomasi korxonada va tashkilotda ish beruvchi bilan xodimlar o'rtasidagi mehnat, ijtimoiy va kasbga oid munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjat hisoblanadi. Jamoa shartnomasi mehnat shartnomasidan tubdan farq qiladi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 68-moddasida jamoa shartnomasi shartlarining haqiqiy emasligi shartlari berilgan, ya'ni jamoa shartnomasida quyidagi shartlar bo'lmasligi kerak¹:

- xodimlarning holatini mazkur xodimlarga tatbiq etiladigan qonunchilikka yoki jamoa kelishuvlariga nisbatan yomonlashtiradigan;
- mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash haqidagi talablarni buzadigan;
- majburiy mehnatni taqiqlash to'g'risidagi talablarni buzadigan;
- ichki darajada hal etilishi mumkin bo'lgan masalalardan tashqariga chiqadigan.

Agar jamoa shartnomasida ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan shartlar bo'lsa, bunday shartlar haqiqiy emasdir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (<https://lex.uz/ru/docs/-6257288#-6258923>)

Demak, jamoat shartnomalarda xodimlarni ahvolini qiyinlashtiradigan, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishga yoki majburiy mehnatga oid normalarni mavjud bo'lishi jamoat shartnomalarni haqiqiy emas deb topilishiga sabab bo'ladi.

Jamoat shartnomasi tahlil qilishda mehnat shartnomasidagi o'zaro munosabatlarini ham o'rganish maqsadga muvofiq.

Mehnat shartnomasi - xodim bilan ish beruvchi o'rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo'yicha ishni ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagi taraflar kelishuvi hisoblanadi.

Yozma holdagi mehnat shartnomasi (kontrakt) doimiy ishlovchi (nomuayyan muddatga ishga qabul qilinadigan) xodimlar bilan ham, muddatli mehnat shartnomasi asosida (besh yilgacha bo'lgan muddatga muayyan ishni bajarish vaqti uchun) ishga qabul qilinadigan xodimlar bilan ham asosiy ish joyi bo'yicha va o'rindoshlik asosida ishlovchi xodimlar, kasanachilar va boshqalar bilan tuziladi².

Shu o'rinda jamoa shartnomasi zarurmi, mehnat munosabatlarini tartibga soladigan hujjatlar mavjudku, degan tabiiy savollar tug'iladi.

Jamoat shartnomalarining mehnat munosabatlarida ahamiyati katta. Amaldagi mehnat qonunchiligida xodimlarning huquq va kafolatlari borasida normalarning minimal miqdorlar berilgan.

Jamoat shartnomasi xodimlar bilan ish beruvchilarning mehnatga oid munosabatlarini shartnoma asosida tartibga solishga va ularning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirishga yordam berish maqsadida tuziladi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 35-moddasiga ko'ra, ish beruvchi bilan jamoat shartnomasini tuzish zarurligi haqida qaror qabul qilish huquqiga kasaba uyushmasi o'z vakillik organi orqali, xodimlar tomonidan vakolat berilgan boshqa vakillik organi yoki bevosita mehnat jamoasining umumiy yig'ilishi (konferensiyasi) ega. Jamoat shartnomalari korxonalarda, ularning yuridik shaxs huquqi berilgan tarkibiy bo'linmalarida tuziladi³.

Ta'kidlash lozimki, mehnat jamoasi umumiy majlisi tomonidan ma'qullangan, korxonat rahbari va kasaba uyushma qo'mitasi raisi (yoki xodimlarning boshqa vakillik organi rahbari) imzo chekkan jamoat shartnomasi normativ-majburiy kuchga ega bo'ladi. Ya'ni ushbu korxonaning ish beruvchi va xodimlari uchun huquqiy ahamiyatga ega hujjat hisoblanadi. Jamoat shartnomasi, basharti, uni

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi 133-son qarori bilan tasdiqlangan "Yozma holdagi mehnat shartnomasi (kontrakt) tuzish yuzasidan tavsiyalar"

³ O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (<https://lex.uz/docs/142859#143081>)

umumiy yig'ilishda (konferensiyada) ishtirok etayotganlarning ellik foizidan ko'prog'i yoqlab ovoz bergan bo'lsa, ma'qullangan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 29-moddasiga ko'ra, jamoa shartnomasi - korxonada ish beruvchi bilan xodimlar o'rtasidagi mehnatga oid, ijtimoiy-iqtisodiy va kasbga oid munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjatdir.

Jamoa kelishuvi - muayyan kasb, tarmoq, hudud xodimlari uchun mehnat shartlari, ish bilan ta'minlash va ijtimoiy kafolatlar belgilash borasidagi majburiyatlarni o'z ichiga oluvchi normativ hujjatdir.

Jamoa shartnomalari va kelishuvlari xodimlar bilan ish beruvchilarning mehnatga oid munosabatlarini shartnoma asosida tartibga solishga va ularning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirishga yordam berish maqsadida tuziladi⁴.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 65-moddasida jamoa shartnomasining tushunchasi va shakli aniq belgilangan.

Jamoa shartnomasi tashkilotda yoki yakka tartibdagi tadbirkorda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi hamda xodimlar tomonidan o'z vakillari orqali va ish beruvchi tomonidan tuziladigan mehnat to'g'risidagi huquqiy hujjatdir. Jamoa shartnomasi yozma shaklda tuziladi⁵.

Ta'kidash lozimki, jamoa shartnomasi tuzilishi oldidan ish beruvchi bilan kasaba uyushma o'rtasida muzokaralar olib boriladi. Bunda kasaba uyushmasi yollanma xodimlar nomidan qatnashadi, ularning manfaatlarini ifodalaydi va himoya qiladi. Tomonlardan birining talabi, tashabbusi muzokaralarni boshlash uchun asos bo'la oladi. Tegishli yozma xabar olgan taraf yetti kunlik muhlat ichida muzokaralarga kirishishi shart hisoblanadi.

Jamoa shartnomasi, bir tarafdin, xodimlar tomonidan kasaba uyushmalari yoki o'zlari vakolat bergan boshqa vakillik organlari orqali, ikkinchi tarafdin - bevosita ish beruvchi yoki u vakolat bergan vakillar tomonidan tuziladi.

Korxonada ish faoliyatning samaradorligi muhim hisoblanadi. Ushbu samaradorlikning asosi mehnat faoliyatidir. Mehnat faoliyatini unumli va foydali ish koeffitsient asosida tashkil etilishida jamoa shartnomasining ahamiyati kattadir.

Chunki jamoa shartnomasi korxonada faoliyatida yuzaga keladigan natijalarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, nizolarni hal etish yo'llarini o'z ichiga qamrab oladi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (<https://lex.uz/docs/142859#143081>)

⁵ O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi (<https://lex.uz/docs/6257288#6258923>)

Jumladan, mehnatga haq to'lash shakli, miqdori, pul mukofotlari, nafaqalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar aniq ko'rsatilishi mumkin.

Bundan tashqari, xodimlarni ish bilan ta'minlash, qayta o'qitish, ishdan bo'shatib olish shartlari, ish vaqti va dam olish vaqti, mehnat ta'tillarining muddatlari, xodimlarning, shu jumladan ayollar va o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarning mehnat sharoitlari va mehnat muhofazasini yaxshilash, ekologiya jihatidan xavfsizlikni ta'minlash masalalari qamrab olinadi.

Yuqoridagilarga ko'ra, mehnat unumdorligini oshirishda yoki mehnatga oid munosabatlarda yuzaga keladigan nizolarni hal etishda jamoa shartnomalarda belgilangan normalar ahamiyatli hisoblanadi.

Chunki, jamoa shartnomasida xodimning tashabbusi bilan vaqtincha boshqa ishga o'tkazish uchun uzrli sabablari, ish beruvchining tashabbusi bilan xodimni vaqtincha boshqa ishga o'tkazish uchun ishlab chiqarish zaruriyati deb hisoblangan holatlar, xodimlar soni qisqartirilayotganda qisqartirish oqibatlarini yumshatishga qaratilgan choralar, korxonada ish haftasining muddatlari, to'liqsiz ish vaqti, yilning sovuq fasllarida ochiq joylarda yoki isitilmaydigan yopiq xonalarda mehnat qiluvchilar uchun ish beruvchi tomonidan Korxonaning ichki mehnat tartibi qoidalariga asosan maxsus tanaffuslardan foydalanish imkoniyatlari yoki ish beruvchi ma'lum bir belgilangan hollarda xodimning ish haqi saqlanib qolinadigan ta'til berish haqidagi iltimosini qanoatlantirish asoslari ko'rsatib o'tilishi nazarda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi 133-son qarori bilan tasdiqlangan "Yozma holdagi mehnat shartnomasi (kontrakt) tuzish yuzasidan tavsiyalar"
4. Mehnat huquqi darsligi. Y.Tursunov. M.Usmonova Toshkent 2006.
5. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar.
6. Mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar. X. Yodgorov, G. Ziganshina, Sh. Axatova. Toshkent-2017-yil.

